

Chirchiq
15.04.2026
Bet: 36-40

УДК 612.833

**МОНООПОРНОЕ РАВНОВЕСИЕ У СПОРТСМЕНОК ЗИМНИХ
КООРДИНАЦИОННЫХ ВИДОВ СПОРТА: СВЯЗЬ С
ПОДВИЖНОСТЬЮ СТОПЫ**
MONOPEDAL BALANCE IN ATHLETES OF WINTER COORDINATION SPORTS:
CONNECTION WITH FOOT MOBILITY

✉ **Мельников А.А.,
Пеганов А.Ю.,**

**Российский университет спорта
«ГЦОЛИФК», г. Москва, Россия**

**Николаев Р.Ю.,
Мельникова Л.И.**

**Ярославский государственный
медицинский университет,
Ярославский педагогический
университет им. К.Д. Ушинского, г.
Ярославль, Россия**

Аннотация. Цель исследования - изучить максимальное моноопорное равновесие (МР) на подвижных опорах у спортсменок координационных видов спорта, занимающихся горными лыжами, фигурным катание, а также единоборствами и выявить связи с активной подвижностью стопы. МР определяли на динамической платформе «Biodex Balance System», а подвижность стопы с помощью плуриметра. Результаты показали, что у горнолыжниц и фигуристок МР повышено и коррелирует с меньшей подвижностью стопы. Таким образом, для совершенствования способности к равновесия тела в координационных видах спорта необходимо направленно развивать активную и пассивную жесткость голеностопа.

Ключевые слова: максимальное равновесие, вертикальная поза, Biodex Balance System, горные лыжи, фигурное катание.

Abstract. The aim of the study was to examine maximum monopodal balance (MB) on movable supports in female athletes engaged in coordination-based sports: alpine skiing, figure skating, and martial arts, and to identify relationships with active foot mobility. MB was assessed using the Biodex Balance System dynamic platform, while foot mobility was measured with a plurimeter. The results showed that alpine skiers and figure skaters demonstrated enhanced MB, which correlated with reduced foot mobility. Thus, to improve postural balance ability in coordination-based sports, it is necessary to specifically develop both active and passive ankle stiffness.

Keywords: maximum balance, vertical posture, Biodex Balance System, alpine skiing, figure skating.

Актуальность исследования. Способность сохранять равновесие вертикальной тела является жизненно необходимым навыком, предупреждающим бытовые падения и травмы [3], а также относится к важным координационным способностям, определяющим спортивный результат во многих видах [1, 5]. Занятия различными видами спорта: игровыми, единоборствами, легкоатлетическими и лыжными видами, как правило, способствует совершенствованию постуральной регуляции [1, 2, 5]. Однако многие результаты противоречивы, могут отмечать отсутствие различий между спортсменами и неспортсменами или даже показывают более низкую устойчивость позы у более квалифицированных спортсменов относительно менее подготовленных [2]. Физиологические механизмы повышенной или, наоборот, сниженной постуральной устойчивости у спортсменов активно изучаются, но полностью остаются не известными. Среди таких факторов может быть подвижность стопы в голеностопном суставе. Действительно, тело человека в спокойной стойке колеблется как единое целое в голеностопном суставе, как результат этого, наиболее амплитудные колебания происходят в голеностопном суставе [4]. Поэтому гибкость голеностопа может оказывать влияние на амплитуду и площадь колебания центра давления тела, то есть постуральную устойчивость в обычной стойке. С другой стороны, высокая гибкость голеностопа может обеспечивать запас подвижности в стойках на подвижных опорах и будет способствовать сохранению равновесия при существенных наклонах тела в голеностопе. Таким образом, целью нашей работы было определить постуральную устойчивость в стойке на устойчивой и неподвижной платформе, а также оценить максимальную способность сохранять равновесие на подвижной и неустойчивой платформе у спортсменок зимних координационных видов спорта: фигуристок (Фигуристы) и горнолыжниц (Лыжи), а также у девушек, занимающихся единоборствами (Борьба) и студенток, не занимающихся систематически спортом (Контроль).

Методы и организация исследования. В исследовании на добровольной основе, дав письменное информированное согласие, приняли участие спортсменки, занимающиеся борьбой самбо и дзюдо (Борьба, n=8), занимающиеся горными лыжами (Лыжи, n=9), фигурным катанием (Фигуристы, n=10), более 5 лет и тренирующиеся не менее 6 часов в неделю, а также бывшие спортсменки, тренирующиеся менее 6 часов на момент обследования (Контроль, n=10).

Оценка максимальной способности к равновесию моноопорной позы (MP). Суть метода состоит в определении уровня подвижности (или сложности) опорной платформы, на котором спортсменка смогла простоять

в моноопорной позе 15 секунд на динамической платформе «Biodex Balance System» (BBS) (USA) на неведущей ноге. Чем меньше номер 1-13 BBS, тем выше МР. Для оценки устойчивости статической позы на 13 уровне (неподвижной, статичной), а также на уровне 4 (высокий уровень неустойчивости) платформы BBS определяли общий индекс стабильности (OSI, Overall Stability Index).

Определение максимальной подвижности стопы в голеностопном суставе в горизонтальной плоскости. Для оценки максимальной амплитуды приведения (внутри) и отведения (наружу) неведущей стопы (в градусах) использовался гравитационный плуриметр «Plurimeter Dr. Rippstein».

Статистические сравнения были выполнены с помощью дисперсионного анализа и пост-хок критерия наименьшей значимой разности (LSD) в программе Statistica v12.

Результаты и их обсуждение. МР у спортсменок, занимающихся зимними координационными видами спорта. МР в стойке на неведущей конечности у горнолыжниц ($p < 0,05$) и фигуристок ($p < 0,05$) было выше, чем у контрольных спортсменок (Рис. 1). У девушек группы «Борьба» повышенная МР выявлена только на неведущей конечности. Однако во всех трех группах различия в МР в стойке на разных ногах отсутствовали. Таким образом, МР было повышено в группе «Лыжи» на обеих конечностях, а в группе «Борьба» - только на неведущей конечности. Между спортсменками разных видов различий не выявлено.

Рисунок 1. Максимальное моноопорное равновесие в тесте на динамической платформе «Biodex Balance System» (BBS) на неведущей ноге. #/* - $p < 0,1/0,05$. (M±95% Дов. Инт.)

Общая стабильность позы (OSI) на неподвижной платформе и на подвижной платформе у спортсменок. Индекс OSI в моноопорной стойке с ЗГ на неподвижной платформе BBS был ниже у горнолыжниц ($p < 0,05$) и у фигуристок ($p < 0,06$) и не отличался от Контроль у спортсменок, занимающихся единоборствами. OSI на подвижном уровне 4 не различался между группами, однако до 4 уровня дошли: 2 спортсменки в группе Контроль, 3 - в группе Борцы, 6 - в группе Фигуристы и 3 - в группе Лыжи.

Применение точного критерия Пирсона для сравнение распределения результатов теста с группой Контроль не выявил различий, однако была тенденция ($p=0,17$) к большему прохождению уровня 4 в группе фигуристок.

Рисунок 2. Общая устойчивость позы (OSI) на неподвижной платформе у спортсменов. #/* - $p<0,1/0,05$. ($M\pm 95\%$ Дов. Инт.)

Корреляция подвижности стопы с результатами теста на равновесие.

Группы различались по максимальной подвижности стопы в горизонтальной плоскости. Амплитуды приведения в группе Лыжи (21,3 град $p<0,05$) и в группе Фигуристы (22,1 град $p=0,051$) были меньше, чем в группе Контроль (28,6 град). Также амплитуда отведения стопы в группе Фигуристы была меньше (18,8 град; $p<0,05$), чем в группе Контроль (25,2 град). Корреляционный анализ Спирмена показал, что показатель MP положительно коррелировал с максимальной амплитудой отведения стопы ($r=0,41$; $p=0,010$), указывая на негативное влияние высокой подвижности стопы на равновесие. Кроме того, амплитуда приведения ($r=0,39$; $p<0,05$), а также амплитуда отведения стопы ($r=0,40$, $p<0,05$) положительно коррелировали с индексом OSI на стабильной платформе BBS в общей группе спортсменов, то есть чем больше подвижность стопы, тем выше колебания центра давления. Напротив, в группе лиц, прошедших подвижный уровень 4 платформы BBS, корреляция с амплитудами отведения ($r=-0,58$, $p=0,029$; $n=14$) и приведения стопы ($r=-0,63$; $p=0,016$; $n=14$. Рис. 3) были отрицательными.

Рисунок 3. Корреляция Спирмена индекса OSI на 4 уровне подвижности платформы BBS

на неведущей ноге с максимальной амплитудой приведения стопы ($r=-0,63$; $p=0,016$; $n=14$).

Выводы. Полученные результаты на небольших выборках спортсменок пока не позволяют сделать окончательных заключений. На данных результатах можно заключить, что максимальная способность к сохранению равновесия тела на подвижных платформах, а также устойчивость вертикального тела на неподвижной платформе на неведущей нижней конечности повышена у спортсменок, занимающихся фигурным катанием и горнолыжными видами спорта. При этом у этих спортсменок подвижность стопы снижена и положительно коррелирует с высокой способностью к МР, указывая на положительное значение высокой жесткости голеностопа для равновесия. Однако смена знака корреляции подвижности стопы с индексом стабильности на сильно подвижной платформе показывает, что сниженная гибкость голеностопа может негативно влиять на баланс на подвижных опорах. Полученные результаты имеют важное значение для развития равновесия в зимних сложно-координационных видах спорта.

Список литературы:

1. Арьков В.В., Абрамова Т.Ф., Никитина Т.М. и др. Сравнительный анализ параметров стабиллометрии у спортсменов разной специализации // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2009. Т. 147. № 2. С. 194-196.
2. Andreeva A., Melnikov A., Skvortsov D., Akhmerova K. et al. Postural stability in athletes: the role of sport direction // Gait Posture. 2021. V. 89. P. 120-126. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2021.07.005.
3. Haddad J.M., Rietdyk S., Claxton L.J., Huber J.E. Task-dependent postural control throughout the lifespan // Exerc. Sport Sci. Rev. 2013. V. 41. P. 123-132. DOI: 10.1097/JES.0b013e3182877cc8.
4. Ivanenko Y, Gurfinkel VS. Human Postural Control. Front Neurosci. 2018. V. 12. P. 171. doi:10.3389/fnins.2018.00171.
5. Zech A., Hübscher M., Vogt L., Banzer W. et al. Balance training for neuromuscular control and performance enhancement: a systematic review // J. Athl. Train. 2010. V. 45, № 4. P. 392-398. DOI: 10.4085/1062-6050-45.4.392.